

Nubank

O **Nubank** é um banco digital brasileiro que oferece serviços financeiros por meio de um aplicativo móvel intuitivo e sem burocracias. O app do Nubank é uma peça central dessa experiência e oferece uma gama de funcionalidades que permitem aos usuários gerenciar suas finanças de forma independente e ágil, sem a necessidade de interagir com agências físicas:

- **Cartão de crédito:** gerenciamento de cartão físico, gerenciamento de limites, gerenciamento de cartão de crédito virtual, acesso às faturas do cartão.
- **Conta digital:** transferências via pix e TED para a conta digital do Nubank (NuConta), além de um extrato detalhado das movimentações da conta.
- **Investimento em CDB:** criação de caixinhas de investimento personalizadas, nas quais o saldo rende a 100% do CDI.
- **Pagamentos:** pagamento de boleto ou PIX QR Codes direto no app usando o saldo da conta ou o limite do cartão de crédito.
- **Empréstimos:** oferta de empréstimo pessoal, consignado ou antecipação do FGTS pelo Nubank.

Considere que o app foi desenvolvido usando os seguintes Micro Frontends:

- `mfe-users`: Possui a implementação da tela de dados do usuário e alteração de foto de perfil.
- `mfe-cards`: Possui a implementação de todas as telas relacionadas a cartão de crédito (físico ou virtual), incluindo telas como extrato do cartão, pagamento de fatura, ajuste de limite, resumo de faturas, detalhes de fatura, configuração de débito automático, dentre outras.
- `mfe-home`: Possui a implementação da tela principal do Nubank, que conta com diversos fragmentos que levam a diferentes MFES.
- `mfe-digital-account`: Possui todas as telas relacionadas à conta digital do usuário, incluindo a de dados do usuário, transferência via pix, gerenciamento de chaves pix, extrato da conta digital e pagamento de boletos.
- `mfe-loan`: Possui as telas relacionadas a empréstimo de dinheiro do Nubank, incluindo lista de empréstimos, tela de simulação de empréstimo, tela de detalhes de opção de empréstimo, dentre outras.
- `mfe-investment`: Possui as telas relacionadas às caixinhas de investimento em CDB, como a tela principal de investimentos, detalhes de caixinha, edição de caixinha, guardar e resgatar dinheiro de caixinha, dentre outras.
- `mfe-security`: Possui a implementação das telas relacionadas a segurança dos dados e da conta do usuário, como login, esqueci minha senha, cadastro etc.

Segue abaixo algumas telas e fragmentos implementados em cada MFE. Note que não estão listadas todas as telas de cada um, apenas algumas para exemplificação.

mfe-users

- Tela que mostra detalhes da conta do usuário:

mfe-security

- Tela de Login

- Primeira tela do cadastro

mfe-cards

- Extrato do cartão

- Resumo de faturas

- Meus limites

mfe-digital-account

- Tela principal do saldo

- Extrato da conta:

- Transferência via Pix:

mfe-loan

- Lista de empréstimos

- Detalhes de empréstimo

- Fragmento da Seção de Empréstimo

Empréstimo

Valor disponível de até

R\$

mfe-investment

- Listagem de caixinhas

- Detalhes de caixinha

- Fragmento com total de investimentos

mfe-home

- Tela inicial do app:

